

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЕТОДОМ ДНК ИССЛЕДОВАНИЯ

Ткаченко И.В., к.с.-х.н.; Уральский НИИСХ - филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН
Чепуштанова О.В., к.б.н., Татаринцева Е.А., студент
Уральский государственный аграрный университет

Аннотация

В работе представлен анализ достоверности происхождения крупного рогатого скота методом ДНК исследования в лаборатории

Ключевые слова: генотип, ДНК-исследование, полимеразная цепная реакция (ПЦР), амплификация, генетическая экспертиза.

Цель работы: изучить технологию проведения анализа достоверности происхождения крупного рогатого скота методом ДНК исследования в лабораторных условиях

Задачи: представить схему проведения генетической экспертизы крупного рогатого скота, провести молекулярно-генетическое исследование на основе полиморфизма микросателлитных участков генома животных голштинской породы.

Результаты исследования: Молочное скотоводство является одной из важнейших отраслей животноводства. Рост производства молочных продуктов на основе повышения продуктивности и улучшения наследственных показателей требует грамотной селекционно-племенной работы. Одним из важнейших факторов повышения племенной работы является контроль достоверности происхождения животных.

Маркирование иммуногенетическим методом обладает низким уровнем полиморфизма, а значит, приводит к снижению уровня достоверности контроля.

Генетической экспертизе подлежат: все быки-производители на станциях искусственного осеменения и племпредприятиях.

В племенных хозяйствах и племзаводах: маточное поголовье коров; ремонтный молодняк, введенный в основное стадо; бычки, подлежащие продаже на племпредприятия в возрасте 6 месяцев, молодняк, предназначенный для племенной продажи.

Генетическая экспертиза и оценка племенной продукции включает в себя: подтверждение соответствия происхождения племенного материала данным племенного учета; выявление генетических аномалий; заключение о племенной ценности животного.

Анализируются препараты ДНК, типирование полиморфных STR-локусов ДНК проводятся в мультиплексном формате с помощью полимеразной цепной реакции с использованием амплификации 12-локусной панели: BM 1824, BM 2113, ETH 3, ETH 10, ETH 225, INRA 23, SPS 115, TGLA 53, TGLA 122, TGLA 126, TGLA 227, BM1818 состав панели маркеров, рекомендованной Международным Обществом Генетики Животных (ISAG).

Выделение ДНК проводят с использованием коммерческих наборов реагентов для выделения геномной ДНК из цельной крови «ДНК-Экстран-1» (ООО «Синтол», Россия), руководствуясь инструкцией фирмы-изготовителя. Для мониторинга возможной контаминации при выделении ДНК использовался отрицательный контроль.

Продукты полимеразной цепной реакции фракционировали электрофоретически, с использованием системы электрофореза на агарозном геле Sub-Cell (США), системы

капиллярного электрофореза система гель-документирующая система Gel Doc XR с программным обеспечением «ABI 3130 Data Collection Software» (США). Полученные электрофореграммы анализируются с использованием программного обеспечения GeneMapper и устанавливаются индивидуальные генотипические комбинации аллельных вариантов (профили ПДАФ) типизируемых STR-локусов. Сравниваются индивидуальные генотипические комбинации аллельных вариантов (профили ПДАФ) указанных STR-локусов.

Установлено, что для каждого из исследованных STR-локусов в геноме заявленного отца обнаруживается аллель, который формально совпадает с аллелем условно отцовского (нематеринского) происхождения в геноме потомка. Таким образом, ПДАФ-профиль потомка формально полностью соответствует таковым заявленных родителей.

Вывод: определение достоверности происхождения скота методом молекулярно-генетической экспертизы, позволяет повысить эффективность работы в области совершенствования крупного рогатого скота на генном уровне. Изучение особенностей генотипа коров на уровне ДНК позволяет осуществлять селекцию скота в необходимом направлении.

Список использованных источников

1. Калашникова Л.А., Дунин И.М., Глазко В.И., Рыжова Н.В., Голубина Е.П. ДНК-

технологии оценки сельскохозяйственных животных. Издательство ВНИИплем, Лесные Поляны, Московская область, 1999. 148 с.

2. Калашникова Л.А., Дунин И.М. и др., Рекомендации по геномной оценке крупного рогатого скота. Издательство ВНИИплем, Лесные Поляны, Московская область, 2015. 33 с.

3. Протокол N 27 от 29 октября 2002 г «Правила генетической экспертизы племенного материала крупного рогатого скота».

4. Протокол «ДНК-Экстран-1» (ООО «Синтол», Россия).